

ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA

RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHE

numero speciale

Preistoria e Protostoria
in Lombardia e Canton Ticino

LXXII - S2 - 2022 - Firenze

Il volume raccoglie la rielaborazione, sottoposta a *referee*, dei testi presentati in occasione della LII Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, tenutasi dal 17 al 21 ottobre 2017 presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con l'Ufficio Beni culturali del Canton Ticino e la Società Archeologica Comense

PATROCINIO

Ministero della Cultura

Regione Lombardia

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario

Dipartimento Beni culturali e ambientali dell'Università degli Studi di Milano

COMITATO SCIENTIFICO

Stefania Casini, Raffaele C. de Marinis, Angelo Fossati, Filippo M. Gambari †, Marco Minoja, Annaluisa Pedrotti, Marta Rapi, Cesare Ravazzi, Francesco Rubat Borel, Maria Giuseppina Ruggiero, Luca Tori

COORDINAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO

Raffaele C. de Marinis

COMITATO ORGANIZZATIVO

Marta Rapi, Cesare Ravazzi

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Marta Rapi, Elena Barbieri, Selene Busnelli, Annamaria Rizzi

REDAZIONE

Selene Busnelli, Marta Rapi

Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria

Preistoria e Protostoria in Lombardia e Canton Ticino

a cura di Raffaele C. de Marinis e Marta Rapi

Associato
all'Unione Stampa

Andrea Arcà ⁽¹⁾, Angelo Eugenio Fossati ⁽²⁾, Francesca Garanzini ⁽³⁾, Francesco Rubat Borel ⁽⁴⁾

La *Balma dei Cervi* di Crodo e le pitture rupestri dell'Ossola: documentazione, analisi e studio

- ⁽¹⁾ Università di Pisa – Dottorato in Scienze dell'Antichità e Archeologia; cooperativa Archeologica *Le Orme dell'Uomo*; aa_arca@yahoo.it
- ⁽²⁾ Università Cattolica del S. Cuore – Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell'Arte, Milano; cooperativa archeologica *Le Orme dell'Uomo*; ae.fossati@libero.it
- ⁽³⁾ Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli; francesca.garanzini@cultura.gov.it
- ⁽⁴⁾ Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo; francesco.rubatborel@cultura.gov.it

Parole chiave: pitture rupestri, antropomorfi schematici, museo virtuale

Keywords: rock paintings, schematic antropomorphic figures, virtual museum

ABSTRACT - CRODO, THE *BALMA DEI CERVI* AND THE OSSOLA VALLEYS ROCK PAINTINGS: RECORDING, ANALYSIS, AND STUDY - The painted rock wall of the *Balma dei Cervi* (the shelter of the deer), discovered in 2008, is one of the most important in the Alps. The multidisciplinary study project involved iconographic documentation, archaeological digging, geological study, SEM-EDS and μ -Raman pigment analysis. The activities were also extended to the *Balma del Capretto* (the shelter of the baby-goat), recently discovered, and to the *Balm 'dla Vardaiola* (the sentinel shelter). During the archaeological digging at the *Balma dei Cervi*, splinters and lithic tools in flint and rock crystal and pottery fragments were found; the latter attest to a presence dating back to the Middle Neolithic. The pigments contain hematite, suggesting the use of red ochre, and the patinas are composed of calcite and gypsum. The iconographic documentation has produced a detailed tracing, the complete catalog of figures (100 painted and two engraved), a D-Stretched photo documentation and SFM 3D modeling. The dangerous path and the protection requirements prevent public access. To overcome this problem, the *Virtual Museum of the Balma dei Cervi* (www.balmadeicervi.it) was created; thanks to spherical panoramas, fake-color high-resolution photo mosaics, tracing, and 3D models it shows the painted wall with greater detail than in the real view. The stylistic comparisons with Iberian, south-France and western Alps schematic art (rock paintings) suggest a Neolithic-Copper Age chronology; nevertheless, a comparison with the Valcamonica-Valtellina praying figures, which are engraved and not painted, cannot exclude a more recent chronology, related to the latest phases of Bronze Age.

Le pitture rupestri della *Balma dei Cervi* di Crodo (VB), scoperte nell'aprile 2008 da Livio Lanfranchi mentre era alla ricerca di palchi cervini (De Giuli e Priuli 2012), sono state segnalate alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte¹

nel 2012 (Rubat Borel *et alii* 2013; 2020). Secondo alcune informazioni² erano già state notate alla fine degli anni '70. Per estensione della fascia dipinta e per numero di figure si tratta di uno dei principali ripari con pitture dell'arco alpino (figg. 1-2).

¹ In De Giuli e Priuli 2012: 128 e su *La Stampa*, ed. Verbanò-Cusio-Ossola, 9 giugno 2012 sono citate e mostrate attività di documentazione – rilievo su polietilene – svolte a cura

del Gruppo Archeologico Mergozzo.

² Piero Masseroni com. pers.

Fig. 1 – Balma dei Cervi, il riparo e la parete con pitture rupestri (dal Museo Virtuale: www.balmadeicervi.it).

Balma dei Cervi, the shelter with the rock paintings (from the Virtual Museum: www.balmadeicervi.it).

Nelle parlate delle Alpi occidentali per *balma* – con le varianti locali *barma*, *baumo*, *baume*... – si intende un riparo sottoroccia, anche antropizzato. Il microtoponimo non è tradizionale, ma è stato attribuito dal compianto Alberto De Giuli dopo la scoperta, non per la presenza di figure di cervi, ma perché il riparo, naturalmente protetto, funge da ricovero notturno per tali animali, come dimostrano fatte, impronte, tracce fresche di orina e abrasioni sulla roccia prodotte dallo sfregamento dei fianchi.

IL SITO E L'AREA

Il sito, a poco meno di 800 m s.l.m. sulla sinistra orografica della Valle Antigorio, rivolto quindi verso ovest, è raggiungibile solo a piedi e con difficoltà³. La parte finale del percorso è ripida e fuori sentiero; l'ultimo tratto prevede l'alternativa tra un percorso su roccia, impraticabile in caso di precipitazioni o di stillicidio, e un canale fangoso estremamente scosceso, da risalire con l'ausilio di corde. Il riparo è sovrastato da una parete verticale alta 18-24 metri, al di sopra della quale si notano zolle sporgenti di suolo e roccia a rischio di crollo. Lo stazionamento dei cervidi favorisce la presenza di zecche. È evidente come tutto ciò impedisca la musealizzazione e l'accesso pubblico al sito.

Il versante montano circostante è scosceso, fitamente boscato – copertura relativamente recente data dall'abbandono delle pratiche agroforestali – a latifoglie prevalenti, con castagni e qualche faggio e tiglio. La posizione è panoramica, con ampia visuale sull'imbocco della Valle Devero. La *Balma* si presenta come un lungo riparo roccioso, alla base di una cengia aggettante, con inclinazione media di 10° sulla verticale. Il piano di calpestio forma un terrazzo profondo sino a 2-3 m, a valle del quale il suolo roccioso digrada in forte pendenza, per poi precipitare in verticale. Proseguendo lungo la falesia il riparo si estende per varie centinaia di metri, ospitando un edificio in pietra a secco con tetto piatto, già ricovero di capre.

La *Balma* si sviluppa lungo una cengia nei micascisti di Baceno che presenta alla base uno strato di scisti anfibolitici sino a circa 1,80 m di altezza dal suolo, esposti lungo una fascia concava e convessa, dove sono ospitate le figure dipinte (fig. 6). L'area con pitture si estende per di 6,5 m di larghezza e 1,5 di altezza. Gran parte della superficie è ricoperta da incrostazioni calcaree biancastre o color sabbia, che ricoprono le rocce metamorfiche del substrato e che nel complesso possono essere classificate come travertini di origine metamorfica; le zone prive appaiono di colore grigio-scuro. La superficie con la crosta di travertino è irregolare e presenta lacune da distacco, sia precedenti che posteriori all'esecuzione delle pitture, in alcuni punti con intercapedini con la roccia madre. Si notano piccole concrezioni a capocchia di spillo, che qua e là costellano la su-

³ A salvaguardia del sito si omettono i dati di georeferenziazione.

Fig. 2 – Balma dei Cervi, a sinistra l'imponente parete rocciosa del riparo, con evidenziazione della fascia dipinta; a destra panorama dalla Balma dei Cervi, con visuale sull'imbocco della Valle Devero, dove si trova il sito della Balma del Capretto (foto F. Rubat Borel).

Balma dei Cervi, on the left the imposing rocky wall of the shelter, with the painted area highlighted; on the right, panorama from the Balma dei Cervi, with a view of the entrance of the Devero Valley, where the site of the Balma del Capretto is located (photo F. Rubat Borel).

perficie a mo' di perlinatura. Le pitture sono state eseguite in prevalenza sulla crosta di travertino – lo sfondo chiaro è migliore – ma anche sulla superficie affiorante di scisti anfibolitici.

È stato possibile osservare che le cavità pseudo-coppelliformi a sezione irregolare, disposte lungo la superficie rocciosa di micascisti ai piedi della *Balma*, sono di origine naturale; infatti da vari punti del tetto proviene, anche dopo oltre una settimana da una precipitazione, un intenso e duraturo stillicidio che, cadendo da molti metri di altezza, si frange contro la roccia al suolo proprio in corrispondenza delle cavità.

Nella Val d'Ossola e nella Valle Antigorio – il bacino del fiume Toce a monte della stretta di Pontemaglio – dopo il bivacco mesolitico d'alta quota dell'Alpe Veglia-Cianciàvero (Ghiretti-Gambari-Guerreschi 1997), non sono noti ritrovamenti fino al Neolitico finale e all'età del Rame, come le abbondanti industrie litiche di Ronco di Mergozzo, nella bassa valle, dove si distingue un pugnale a codolo con lama triangolare (Caramella e De Giuli 1993: tavv. XXXIII A e B), mentre dalla Valle Antigorio provengono il frammento di ascia forata in pietra verde dall'Alpe Pontigei presso Croveo di Baceno (Poletti Ecclesia 2012) e l'ascia in pietra verde dal tallone rettilineo riconducibile al tipo Vihiers (fig. 3; Pétrequin – Gauthier – Pétrequin 2017: 1064-1066), attestato in Italia e Francia tra IV e pieno III millennio a.C., da Quategno di Dentro a Crodo, nel fondo valle della Toce, a poco più di 1 km a sud della *Balma dei Cervi*. A 1400 m a N, invece, su uno sperone che domina la stretta gola degli orridi di Uriezzo scavati dalla Toce, un abitato della fine dell'età

Fig. 3 – Ascia in pietra verde rinvenuta a Crodo, fraz. Quategno di Dentro; lunghezza 7,8 cm. larghezza 4,5 cm. *Green stone ax found in Quategno di Dentro hamlet, Crodo; 7,8 cm length, 4,5 cm width.*

del Bronzo-inizi età del Ferro con terrazzamenti difensivi è stato scoperto nel 1991 ed indagato nel 1998-1999. Al momento sono invece isolati il ritrovamento del pugnale tipo Veruno, del Bronzo medio 3, dalla Bocchetta d'Arbola a 2400 m s.l.m. a Baceno (Bianco Peroni 1994: 78-80, n. 630), e la tomba di armato di Borella di Montecrestese, del Golasecca III A 2 (Piana Agostinetti 1991; Poletti Ecclesia 2012). Nel territorio di Crodo, a Mozzio, Molinaccio, Cravegna, Fariolo, sul versante occidentale della valle, sono state rinvenute necropoli romane dal I secolo a.C. al II secolo d.C. (Caramella e De Giuli 1993: 44-46; Spagnolo Garzoli 2012; Poletti Ecclesia 2012), mentre presso la frazione Arvenolo di Crodo, 200 m di quota più a monte della *Balma dei Cervi*, si erge il cosiddetto *Muro del Diavolo*, imponente terrazzamento con sostruzione a muraglione megalitico,

che, nonostante le ipotesi di una datazione antica (Piana Agostinetti 1991: 199-201), per l'assenza di puntuali ritrovamenti archeologici anche nel corso di sondaggi effettuati nel 2000, tranne alcuni frammenti ceramici di età romana rinvenuti davanti alla struttura, ma non in relazione stratigrafica con questa (Spagnolo Garzoli 2012) e il confronto con analoghe strutture di bonifica dei pascoli dai sassi con la costruzione di orti pensili, come a Rimasco in Valsesia (Comoli Mandracci 1988: fig. 94) si deve ritenere una costruzione a fini agricoli medievale o postmedievale.

Oltre alla *Balma dei Cervi*, notevole è nell'area la presenza di ripari con pitture rupestri, quali la *Balma del Capretto* di Croveo⁴ (Arcà e Fossati 2020; Rubat Borel – Arcà – Fossati 2021a), con una spirale con appendici, figure di animali e una figura a griglia, forse un intreccio asce con manico a *crosse*, e il *Balm 'd la Vardaiola* all'Alpe Veglia (Gambari 1995; Arcà – Fossati – Rubat Borel 2021; Rubat Borel – Arcà – Fossati 2021b), con una figura di quadrupede schematico con palco a V, colpito da arma da getto o con fiotto di sanguinamento, affiancato da antropomorfo incompleto o ramiforme⁵, un riparo sottoroccia dove sono presenti stratigrafie di frequentazione dal VI secolo a.C. al XV secolo d.C. (Ghiretti – Gambari – Guerreschi 1997); la scena presenta affinità con quella dell'*Abri de Faravel*, nelle Alpi occidentali (fig. 12; Walsh *et alii* 2016). Non lontano dalla *Balma dei Cervi* vi è inoltre una seconda pittura, una singola figura a collare raggiato (fig. 12), anch'essa documentata, scoperta da Lorenzo De Cola a ottobre 2017 e segnalata da Mauro Colella.

IL PROGETTO DI RICERCA

Una prima versione del progetto di ricerca, dal titolo *La Valle delle Pitture*, è stata redatta a fine 2013 e presentata dalla cooperativa archeologica *Le Orme dell'Uomo* d'intesa con la Soprintendenza come istanza di contributo in

materia di beni culturali alla Regione Piemonte (L.R 58/1978), approvata ma non finanziata “per insufficiente disponibilità di risorse”. A fine 2015 è stato redatto, unitamente al Comune di Crodo, il progetto *Alle Radici della Preistoria – le pitture rupestri preistoriche della Balma dei Cervi di Crodo in valle Antigorio: programma integrato di documentazione, valorizzazione, comunicazione*, con il coordinamento scientifico della SABAP Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli⁶. Nel 2016 il progetto ha ottenuto il finanziamento della *Compagnia di San Paolo* nel contesto dei bandi per la “Valorizzazione dei patrimoni culturali”; articolato in vari punti⁷, è stato realizzato nel 2017-2018 dagli archeologi rupestri Andrea Arcà e Angelo Fossati (Arcà - Fossati 2019) de *Le Orme dell'Uomo* sotto la direzione di Francesco Rubat Borel della Soprintendenza. Nel 2018-2019 si è beneficiato di un finanziamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per proseguire le attività che sono state estese alla *Balma del Capretto* di Croveo e al *Balm 'd la Vardaiola* all'Alpe Veglia (Rubat Borel *et alii* 2020; Rubat Borel – Arcà – Fossati 2021a; 2021b). Le attività di documentazione (fig. 4) sono state complesse e multidisciplinari, coinvolgendo Maria Nicoli dell'Università di Ferrara nell'esame dei pigmenti e Dario Varrone per il contesto geologico. Si è effettuato inoltre lo scavo archeologico del deposito ai piedi della parete dipinta da parte di *SAP Società Archeologica* s.r.l., con i reperti archeologici studiati da Barbara Cermesoni dei Musei Civici di Varese e i resti paleobotanici dal Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di Como.

Lo scopo dello scavo archeologico (fig. 5) era di verificare ed individuare eventuali stratigrafie archeologiche nei depositi del riparo sottostanti la parete dipinta. Qualora fossero state identificate

⁴ Scoperta nel 2013 da Sonia Vella e Filippo Pirazzi e segnalata da Elena Poletti Ecclesia, conservatrice del Civico Museo Archeologico di Mergozzo.

⁵ Figure ramiformi o a spiga si ritrovano in altre pitture rupestri delle Alpi occidentali, quali il riparo di Les Oullas, la Rocca di Cavour e la *Balma 'd Mondon*.

⁶ Funzionari archeologi Francesca Garanzini e Francesco Rubat Borel.

⁷ Georeferenziazione; fotografie ad alta definizione e decorrelazione cromatica; tracciamento e vettorializzazione del rilievo iconografico; modellizzazione 3D SFM; fotomosaici sferici panoramici e fotopiani zenitali; schedatura della parete; catalogazione delle figure; mappa del degrado; confronti archeo-iconografici; relazione tecnico-scientifica; portale web con Museo Virtuale; laboratori didattici; punto-museo a Crodo con pannelli illustrativi; apertura delle attività scientifiche ai giovani studenti di archeologia del territorio; campagna di comunicazione; bando di concorso per artisti e grafici per riprodurre “artisticamente” su murale le pitture rupestri.

Fig. 4 – *Balma dei Cervi*, attività di documentazione: riprese dei fotomosaici, rilievo iconografico, campionamento dei pigmenti (foto *Le Orme dell'Uomo*).

Balma dei Cervi, recording activities: photo-sphere shooting, iconographic tracing, pigment sampling (photo *Le Orme dell'Uomo*).

Fig. 5 – La *Balma dei Cervi* prima (a sinistra) e al termine (a destra) della campagna di scavo (foto SAP Società Archeologica).
The Balma dei Cervi before (left) and after (right) the archaeological diggings (photo SAP Società Archeologica).

una o più fasi di frequentazione della *Balma dei Cervi*, queste comunque non avrebbero indicato la datazione del momento (o dei momenti) di realizzazione delle pitture, a meno che non fosse stato messo in luce un rapporto di sovrapposizione/sottoposizione stratigrafica, ma semplicemente avrebbero però fornito dei dati sulla presenza e sulle attività umane in questo riparo, potenzialmente significativi.

L'indagine è stata portata fino all'esaurimento della esigua stratigrafia archeologica presente in corrispondenza dei pannelli dipinti, spesso circa 25-30 cm al centro della cengia, con una superficie interessata dai lavori che misura circa 10 m in senso nord-sud e tra 1,50 e 5,30 m in senso est-ovest.

Durante le varie fasi di scavo, dall'inizio alla fine dei lavori, è stato effettuato il rilievo mediante la tecnica della fotogrammetria non calibrata *image-based* con Stazione Totale e/o sistema GNSS topografico, che consente l'acquisizione di un qualsiasi oggetto o contesto reale e la sua trasposizione in ambiente digitale sotto forma di modello tridimensionale realistico e metricamen-

te corretto, ottenendo un modello tridimensionale digitale georeferenziato per ogni fase di scavo a seguito di ogni us rimossa.

Nell'area indagata il substrato roccioso sotto i pannelli dipinti ha andamento regolare, con leggera pendenza da sud verso nord, con il lato occidentale leggermente rilevato a formare una sorta di "parapetto" naturale che contiene la stratigrafia archeologica. La superficie scistosa è più dura e resistente all'erosione, non è stata coinvolta dai crolli, se non in piccola parte, ed è liscia per abrasione glaciale. Il passaggio del ghiacciaio è testimoniato dalle strie glaciali sulle superfici.

In corrispondenza della rientranza, posta sotto i pannelli dipinti dei settori D, E e G, il substrato roccioso è coperto da un deposito ghiaioso, potente tra 8 e 14 cm, contenente clasti che non provengono dall'alterazione delle pareti. Sono clasti esotici, gneiss, rocce cristalline, con un buon grado di arrotondamento. La matrice è sabbiosa, debolmente limosa, giallastra, senza elementi di interesse archeologico. All'estremità sud della cengia, oltre i pannelli dipinti, un potente strato di distacchi di roccia anche di grosse dimensioni dalla parete

soprastante, avvenuto evidentemente in età postglaciale, ricopre il deposito. Qui è presente uno strato con matrice di sabbia limosa di colore grigio chiaro giallastro, con clasti aventi dimensione tra la ghiaia fine e blocchi. Il deposito pare avere origine eolica, con i limi portati dai venti che scendono dallo spartiacque alpino, su cui agisce anche il percolamento dalle superfici soprastanti il riparo. I clasti provengono principalmente dal crollo/erosione della parete (scisti e micascisti), sono scaglie di forma appiattita e spigolose. Verso nord e verso il margine della cengia, dove la potenza dello strato è minore, questo pare essere rimaneggiato dall'azione antropica, dal passaggio di animali o dallo scivolamento per gravità: ciò spiegherebbe le condizioni di giacitura dei manufatti in cristallo di rocca e di un orlo di ceramica vbq.

Negli strati erano presenti frustoli carboniosi che hanno dato sei datazioni radiocarboniche che si scaglionano nell'ultimo millennio, fino a pochi decenni or sono, dimostrando la formazione recente del deposito rimaneggiato che contiene materiali di epoca diversa. Da questi strati provengono dieci reperti in quarzo ialino (o cristallo di rocca), cinque in selce e due frammenti ceramici, uno dei quali è un orlo di vaso a bocca quadrata (fig. 6, RR4). L'assenza di decorazione ed il fatto che si tratti di un frammento dell'orlo distante dal beccuccio non permettono di stabilire a quale stile della cultura vbq appartenga. I reperti in cristallo di rocca (fig. 6, RR8) consistono in frammenti di cristalli, quasi sempre con facce cristallografiche conservate, che recano in alcuni casi stacchi di schegge. In Piemonte il quarzo ialino è facilmente reperibile nei filoni dei massicci cristallini delle Alpi occidentali, in posizione primaria o secondaria ed è ampiamente utilizzato nell'industria litica fin dal Mesolitico come a Cianciàvero nella vicina Alpe Veglia (Ghiretti-Gambari-Guerreschi 1997) ed in contesti del Neolitico antico; il suo utilizzo diventa progressivamente più frequente nel Neolitico medio e recente. L'industria litica su selce (fig. 6, RR1, RR7, RR9) è rappresentata da un frammento di una lista corticata color grigio chiaro con pochi stacchi lamellari, due lamelle ed una scheggia in selce rossa, un bulino semplice a uno stacco, su lama, in selce beige chiaro. I reperti provengono prevalentemente dall'area, ai piedi della parete, che precede di pochi metri verso sud il settore E delle pitture, in corrispondenza del limite meridionale del riparo.

Una possibile attività di scheggiatura in loco⁸ può essere indiziata dal nucleo prismatico in quarzo e dagli scarti di *débitage* (cuspidi di cristalli). In un contesto stratigrafico di origine eolica di esigua potenza, rimescolato dagli animali, che si susseguono da millenni su questa cengia protetta dagli uomini – perché di difficile accesso – e dalle precipitazioni grazie alla copertura della parete superiore aggettante, la presenza di litica e di ceramica non è dirimente nella datazione delle pitture, ma attesta solamente una frequentazione antica del riparo, di Neolitico medio – almeno per quanto riguarda il frammento vbq – mentre eventuali presenze umane successive non hanno lasciato tracce archeologiche. Mancano rapporti stratigrafici con le pitture e quand'anche si fossero ritrovati grumi di pigmento, essendo un contesto stratigrafico perturbato avrebbero potuto non essere dirimenti. È pertanto indispensabile ricorrere, come in molti altri casi, ai confronti iconografici.

Venti campioni di pigmento sono stati prelevati dalla *Balma dei Cervi* e sei dalla *Balma del Capretto* e indagati tramite analisi SEM-EDS, degli spettroscopi μ -Raman ed μ -XRF; nei pigmenti è stata rilevata la presenza di ematite, costituente dell'ocra rossa, e di patine di calcite e gesso, formate dalla precipitazione di solfato da acque di dilavamento; sempre nella patina, in due casi è stata rilevata la presenza di whewellite, che secondo alcuni studi può derivare dall'alterazione di leganti organici. Si auspica di poter proseguire le attività tramite analisi micro-stratigrafica, che potrebbe individuare il periodo di precipitazione delle patine minerali, fornendo indirettamente termini *post* e *ante quem* per i pigmenti, e pulizia della superficie dei campioni e successiva metallizzazione, montaggio in resina e sezione sottile, anche per indagare l'eventuale presenza di leganti organici.

La metodologia del rilievo iconografico è stata adattata alle esigenze delle pitture rupestri; come

⁸ Philippe Hameau, il principale studioso delle pitture rupestri del sud-est della Francia, ha sostenuto un percorso esegetico che connette i ripari dipinti alle ritualità legate alle attività di apprendistato della lavorazione della selce nel corso del "Néolithique final" – in accezione francese, la nostra età del Rame – con preferenza per la metà del III millennio a.C. o poco dopo: «*les sites ornés ne constitueraient pas des lieux de débitage de silex mais le passage obligé des jeunes tailleurs pendant la période de leur apprentissage*» (Chopin e Hameau 1996: 94).

Fig. 6 – Balma dei Cervi; a sinistra, sezione geologica schematica (elab. D. Varrone); a destra, reperti di scavo: residuo di nucleo prismatico a schegge in cristallo di rocca (RR 8), scheggia in selce rossa (RR 9), bulino in selce beige chiaro (RR 1), frammento di orlo di vaso di cultura vbq (RR 4), lista corticata di selce grigia (RR 7) con stacchi lamellari (dis. B. Cermesoni; foto da relazione lavori indagine archeologica, SAP Società Archeologica).

Balma dei Cervi; left, schematic geological section (elaborated by D. Varrone); on the right, excavation finds: remnant of a prismatic rock crystal core with splinters (RR 8), red flint splinter (RR 9), light beige flint burin (RR 1), fragment of a rim of a vbq culture vase (RR 4), gray flint nodule with cortex (RR 7) and lamellar detachments (drawing. B. Cermesoni; photo SAP Società Archeologica, archaeological investigation report).

base è stato utilizzato il rilievo manuale per trasparenza a contatto, con verifica in loco su fotografie a contrasto esasperato, poi digitalizzato in scala 1:1 sino a produrre un “foglio” in grafica vettoriale di 648 x 197 cm, comprendente margini di figure, di aree concrezionate e scrostature, oltre che annotazioni sugli aspetti geomorfologici e figurativi. Ogni figura è stata contestualmente ripresa zenitalmente ad alta definizione, sottoponendo tali scatti a decorrelazione cromatica spinta (software DStretch⁹) per “estrarre” i reperti iconici, rettificandoli per collimazione sul rilievo manuale¹⁰ e integrandoli in esso, sino ad ottenere una riproduzione dettagliata e fedele (figg. 7-9). Come di consueto, sono stati apposti numeri di figura, sigle, annotazioni e riferimenti metrici.

⁹ Plugin di ImageJ scritto da Jon Harman, matematico specializzato nel campo delle immagini mediche e membro dell'ARARA, associazione statunitense dei ricercatori di arte rupestre.

¹⁰ Che non distorce le figure in quanto zenitale rispetto ad ogni punto della superficie dipinta.

Considerando che molti elementi iconici, soprattutto i pallini, constano di numerose parti, alla numerazione di figura è stata aggiunta quella di porzione.

Nel corso dell'esecuzione del rilievo iconografico si è osservato che tre pallini della figura 6 del settore D (BDC1.D6.23, 54 e 86) mostrano gocce di colatura, iniziando l'utilizzo di pittura liquida, con viscosità però sufficiente a farla rapprendere prima di colare a terra. Nei settori D ed E si rilevano almeno due tonalità, rosso e rosso-bruno; sottoposte a misurazione del colore (quadricromia) con termometro digitale su scatto fotografico, sono simili nelle percentuali di giallo e magenta – assente il ciano – e si differenziano nella maggiore percentuale di nero¹¹ (da 50-60% a 70-80%). In alcune figure, quali BDC1.A6, C5 ed E23, si evidenzia la presenza di aree con pigmento spalmato-sfumato, forse a scopo preparatorio

¹¹ È possibile ipotizzare l'utilizzo di differenti dosi di colorante nero, in aggiunta al rosso.

Fig. 7 – Balma dei Cervi, rilievo iconografico, dall’alto in basso: rilievo generale, settori A, C e D (rilievo *Le Orme dell’Uomo*).
Balma dei Cervi, iconographic tracing, from top to bottom: general relief, sectors A, C and D (tracing: Le Orme dell’Uomo).

Fig. 8 – Balma dei Cervi, rilievo iconografico, settore E (rilievo *Le Orme dell'Uomo*).

*Balma dei Cervi, iconographic tracing, sectors E (tracing: *Le Orme dell'Uomo*).*

Fig. 9 – Balma dei Cervi, da sinistra a destra, figure BDC1.C9 e BDC1.E7 (oltre a E6, E8, E11, E12), accostamento tra fotografie a colori naturali, a decorrelazione cromatica spinta e rilievo iconografico (foto e rilievi *Le Orme dell'Uomo*).

*Balma dei Cervi, from left to right, figures BDC1.C9 and BDC1.E7 (in addition to E6, E8, E11, E12), combination of natural color photographs, with strong chromatic decorrelation and iconographic tracing (photo and tracings *Le Orme dell'Uomo*).*

Fig. 10 – Balma dei Cervi, a sinistra: modello 3D del settore E; a destra: il *Museo Virtuale* (www.balmadeicervi.it).
Balma dei Cervi, left: 3D model of sector E; right: the Virtual Museum (www.balmadeicervi.it).

o di cancellazione. La macchia-macchia BDC1.C4 mostra una possibile impronta digitale, impressa sul pigmento.

I reperti iconici sono stati catalogati con il software *RARO-RockArt RecOrder*¹², coniando ex-novo tredici definizioni di tipologia specifica; considerando i 23 tipi presenti, si palesa una peculiarità stilistica, con il 57% di tipi non presenti nelle altre aree di arte rupestre alpina catalogate con lo stesso software (Valcamonica, Valtellina, Valle d'Aosta). Le figure dipinte sono 100, di cui 52 significative, oltre a due incise; si evincono sette casi di sovrapposizione, file di pallini su antropomorfi schematici. Oltre al catalogo, è stata composta una tavola delle figure, articolata in sei categorie: antropomorfi schematici (26 figure dipinte, con varie articolazioni degli arti), pallini (17), zoomorfi (3), macule e punti (29), bande verticali (7), filiformi (2 figure incise).

I corredi fotografici annoverano oltre duemila scatti, in buona parte finalizzati alla composizione di panorami sferici e di fotopiani zenitali ad altissima risoluzione, oltre che di modelli 3D su base stereofotogrammetrica. Onde permettere una completa visione del contesto ambientale, sono stati prodotti tramite fotomosaici di 300-400 foto-

grammi ciascuno tre panorami sferici – visione da sud, dal punto mediano e da nord – estremamente particolareggiati, oltre 30.000 pixel di lato massimo e 500-800 megapixel di peso, resi navigabili tramite tassellatura e ricomposizione delle immagini che eccedono le normali possibilità di visualizzazione. Stesse modalità per i fotopiani dei settori, sottoposti a decorrelazione cromatica e fatti collimare al rilievo iconografico per eliminare le distorsioni prospettiche, sì da produrre, accanto a quella naturale, versioni a falsi colori di ogni intero settore.

Una altra serie di riprese è stata effettuata per il 3D (fig. 10), utilizzando la tecnica *Structure From Motion*¹³, producendo un modello generale e cinque di settore; presentano una definizione superficiale nettamente inferiore rispetto ai fotopiani, ma offrono il vantaggio di mostrare la morfologia tridimensionale della parete, muovendola, ruotandola ed operando sezioni di taglio. Se l'utilità è minore per l'esame iconografico, è invece maggiore dal punto di vista geomorfologico.

L'analisi del degrado evidenzia come umidità ed attacchi biologici siano ridotti al minimo; la mancanza di dilavamenti superficiali e la limitazione della microflora hanno favorito la conservazione delle pitture. Sono presenti lacune profonde da rotture e concrezioni diffuse superficiali di calcite-gesso. Non si notano interventi di tipo antropico, ma è possibile paventare striature da

¹² Un eseguibile di base dati dedicato all'arte rupestre (codifica a cura di AA 2016-2017): edita e contabilizza le schede di roccia e di figura e produce il catalogo figure completo di testo e immagini. I codici sorgenti riutilizzano in parte quelli di *RAD-Rock Art Database*, già utilizzato per varie rocce incise della Valcamonica e dell'arco alpino, tra cui la *Rupe Magna* di Grosio e NAQ1.

¹³ Meno dispendiosa rispetto al *laser-scan* ma ugualmente performante.

Fig. 11 – Balma dei Cervi, tour virtuale, settore E, navigazione sul fotopiano zenitale ad alta risoluzione a falsi colori ed evidenziazione del livello di zoom (foto *Le Orme dell'Uomo*).

Balma dei Cervi, virtual tour, sector E, surfing the high-resolution false-color zenith flat photo and highlighting of the zoom level (photo Le Orme dell'Uomo).

strofinamento di palchi e dorsi di cervidi. È auspicabile la chiusura del riparo mediante grate metalliche per impedire l'accesso ad animali e malintenzionati.

Come già esposto, la *Balma* non può essere musealizzata, né aperta ai visitatori. “Ma se il pubblico non può andare alla *Balma*, è la *Balma* che lo raggiunge”: è questo lo slogan adottato dal *Museo Virtuale della Balma dei Cervi*, www.balmadeicervi.it (fig. 10), visitabile online sia da postazione fissa che da *tablet* o *smartphone*. Il portale, in versione bilingue italo-inglese, è arricchito da tutto il materiale di documentazione: testi introduttivi e specialistici, gallerie fotografiche, rilievo iconografico, panorami sferici, fotopiani e modelli 3D.

Il cuore del *Museo Virtuale* è costituito dal *tour* immersivo, un'esperienza di visita più ricca e dettagliata rispetto alla visione dal vero, grazie alla realtà aumentata, ai falsi colori e all'esame tridimensionale. Tramite un artificio grafico, per accedere al *tour* è necessario aprire virtualmente una porticina, aprendo così uno spiraglio sulla *Balma*, e di qui, con un altro clic, attivare il *tour* vero e proprio. Un contatore numera i biglietti emessi, tutti gratuiti.

La navigazione lungo i panorami sferici, molto fluida anche su *smartphone*, avviene come se si disponesse di una telecamera con zoom, da

ruotare in orizzontale e in verticale, dal suolo al cielo; apposite frecce permettono di spostarsi da un panorama all'altro; un clic sulle bandierine apre i fotopiani di settore, che mostrano in estremo dettaglio ed a navigazione planare le superfici dipinte, sia a colori naturali che a contrasto (fig. 11). Un cruscotto iconico permette di passare all'istante dal fotopiano al rilievo iconografico, mantenendo posizione e livello di zoom, e viceversa. Il tour immersivo integra i modelli 3D, visualizzati grazie ad uno *script Java* a cura del gruppo di ricerca del *Visual Computing Lab* dell'ISTI-CNR; possono essere spostati, ruotati e dimensionati a zoom. È possibile variare l'orientamento della fonte di illuminazione e produrre sezioni di taglio lungo i tre assi. Tutti gli spostamenti di navigazione e di zoom sono comandati dal mouse oppure dal tocco delle dita su *smartphone*. Oltre alla *Balma dei Cervi*, sono state inserite anche la *Balma del Capretto* e il *Balm 'd la Vardaiola* (fig. 12).

Il *Museo Virtuale* ospita una sezione didattica, con la documentazione prodotta durante il corso/laboratorio di aggiornamento rivolto a insegnanti e operatori culturali e la versione digitale del quaderno che include schede di figura e di scena, tratte dalla *Balma*, da colorare, ritagliare e interpretare, per laboratori di scrittura creativa e teatralizzazione (Arcà *et alii* 2018).

Fig. 12 – Balma del Capretto, Balma dei Cervi 2 e Balm 'dla Vardaiola, rilievi iconografici (rilievi *Le Orme dell'Uomo*); Abri de Faravel, ripresa fotografica con esasperazione della decorrelazione cromatica (da Walsh et alii 2016).

Balma del Capretto, Balma dei Cervi 2 and Balm 'dla Vardaiola, iconographic tracings (tracings Le Orme dell'Uomo); Abri de Faravel, photo with enhanced chromatic decorrelation (after Walsh et alii 2016).

INQUADRAMENTO STILISTICO, ICONOGRAFICO ED ARCHEOLOGICO

Nell'assenza di una condizione di contesto chiuso, ma solamente con elementi che testimoniano diversi momenti di frequentazione del riparo – come per molti ripari dipinti – l'attribuzione cronologica delle pitture, pur tenendo conto dei risultati della campagna di scavo 2019, si basa su analisi stilistica, confronti archeologici e iconografici. È indubbia la presenza di forti assonanze con la cosiddetta arte schematica della penisola iberica, non solo dell'arco mediterraneo e dell'Estremadura¹⁴, ma anche della costa atlantica¹⁵, che estende la sua presenza sino in Provenza¹⁶ e in altri ripari dipinti delle Alpi occidentali¹⁷. I confronti più pertinenti poggiano sulla compresenza di figure antropomorfe schematiche e di pallini in disposizione geometrica¹⁸ (fig. 13). Le attribuzioni più recenti (Torregrosa Giménez 1999; Collado Giraldo e García Arranz 2013) collocano – anche per i confronti con l'iconografia mobiliare – buona parte degli antropomorfi e zoomorfi schematici, ramiformi e ancoriformi al Neolitico, a partire da quello antico, e gli idoliformi alla fine

del Neolitico e all'inizio dell'età del Rame. Sulla *Balma dei Cervi* varie figure antropomorfe schematiche e ancoriformi possono corrispondere a tale schema, così come una, BDC1.C9 (fig. 14) dal curioso aspetto di coccinella quadripuntata, può essere letta come idoliforme o mascheriforme; per quest'ultima un confronto puntuale può essere suggerito da una figura oculiforme (fig. 14) del riparo n. 1 dell'*Abrigo de la Posada de los Buitres* (Breuil 1933: pl. XV), che sovrappone una figura antropomorfa schematica.

Una cronologia così alta può essere supportata dai confronti con la figura di orante schematico (fig. 14) incisa sul manico d'osso proveniente da un livello di una fase recente del riparo Gaban del Neolitico medio agli inizi del V millennio a.C. (Bagolini 1973; Pedrotti 2009: 45), e da un'altra analoga sul menhir della *Pierre-aux-Fées* di Sant-Micaud (Lagrost 1988; Cassen *et alii* 2017), associata ad elementi iconici diagnostici, quali una figura di cd. *idole-écusson* – cd. fase “Stele” (4700-4300 a.C.; Cassen *et alii* 2009) dell'arte megalitica armoricana – e di un'ascia litica immanicata (fig. 14). Gli allineamenti di pallini, inoltre, possono essere confrontati con quelli delle cd. composizioni topografiche, attribuite al Monte Bego e in Valcamonica, sulla base delle sovrapposizioni, al Neolitico Recente e alla prima età del Rame (Arcà 1994, 1999, 2007, 2016; Fossati 1994, 2002).

In ambito iberico, a dispetto delle centinaia di ripari con arte schematica, la disponibilità di contesti datanti è molto limitata. Dal livello VI dell'*Abrigo del Pozo* di Calasparra (Martínez Sánchez 1994) provengono frammenti di ceramica impressa e incisa, tracce di pigmento rosso e carbone vegetale datato alla seconda metà del VI millennio a.C. (5206 ± 143 calBC); la parete dipinta è popolata da ancoriformi, antropomorfi¹⁹ con le braccia sui fianchi e quadrupedi schematici, bastoni a *crose* (*báculos*), pallini. Da un campione della figura n. 8 (vd. Barroso Ruiz 1980: 33 e tav. f.t.), dipinta in nero, dell'*Abrigo de Laja Alta*, proviene una datazione ¹⁴C AMS al 3939-3649 calBC (Morgado *et alii* 2018); la figura è un ovale a contorno accompagnato da una serie di puntini alline-

¹⁴ Tra i molti casi, ripari di Paja, Magro e Bacinete VI (Breuil e Burkitt 1929: pl. V, XXVI), e in Estremadura la *Cueva de los Murciélagos* (Collado Giraldo 2015: 45-64) e la *Cueva del Castillo de Monfrague* (*Ibid.*: 75-109).

¹⁵ Riparo di Peña Tu, Asturie, pitture rupestri rosse con antropomorfi schematici a braccia abbassate e pallini in allineamento irregolare; sullo stesso pannello sono presenti, incisi ma anche dipinti, un “idolo” e un pugnale tardo Campaniforme (Hernández-Pacheco *et alii* 1914); antropomorfi molto simili, in rosso e in nero, nella *Cueva de el Castillo* in Cantabria, uno dei quali “armato” di bastone, distinti dalle figure paleolitiche; oltre ai livelli archeologici paleolitici, attestata anche la prima età del Rame e la piena età del Bronzo (Ontañón Peredo e Teira Mayolini 2016).

¹⁶ In particolare il riparo di Eissartenes a Le Val, Var (Hameau 1985/6): reticoli topografici, pallini o maccheroni in fila e allineamento ortogonale, tracciati digitali, zig-zag, ramiformi, antropomorfi e poliantropomorfi schematici a braccia e gambe arcuate, animali (corna di cervo, capride o stambecco).

¹⁷ Les Oullas nell'Ubaye, *Trou de la Feclaz* presso St. Jean d'Arvey, Rocca di Cavour, *Balma 'd Mondon* in Val Pellice, *Rocher du Château* in Moriana; sintesi e bibliografia in Fossati e Arcà 2012.

¹⁸ Tra questi il riparo di Peña Tu (Hernández-Pacheco *et alii* 1914) e la *Cueva del Castillo de Monfrague* (Collado Giraldo 2015: 75-109) per la penisola iberica, il riparo I degli *Abris Perret* (Hameau e Paccard 1989) e la *Grotte Gilles* (Gilles e Louis 1949) per la Francia sud-orientale, il *Trou de la Feclaz* (Ayroles e Porte 1984; Defrasne *et alii* 2021) e la rocca di Cavour (Gambari 1992) per le Alpi occidentali.

¹⁹ Uno degli antropomorfi, dal capo cornuto, è molto simile ad una figura dipinta del riparo di *Grotta Scritta* di Olmeta di Capocorso.

Fig. 13 – Figure antropomorfe schematiche e allineamenti di pallini, confronti iconografici: *Abris Perret* (da Hameau e Paccard 1989), *Grotte Gilles* (da Gilles e Louis 1949), *Balma dei Cervi* sett. A (rilievo *Le Orme dell'Uomo*), *Cueva del Castillo de Monfrague* (da Collado Giraldo 2015), *Rocca di Cavour* (rilievo *Le Orme dell'Uomo*), riparo di *Peña Tú* (da Hernández-Pacheco et alii 1914).

Schematic anthropomorphic figures and aligned dottings, iconographic comparisons: Abris Perret (after Hameau and Paccard 1989), Grotte Gilles (after Gilles and Louis 1949), Balma dei Cervi sect. A (tracings Le Orme dell'Uomo), Cueva del Castillo de Monfrague (after Collado Giraldo 2015), Cavour Rocca (tracing Le Orme dell'Uomo), Peña Tu shelter (after Hernández-Pacheco et alii 1914).

Fig. 14 – Confronti iconografici: figure oculiformi, dall’*Abrigo de la Posada de los Buitres* (da Breuil 1933: pl. XV) e dalla *Balma dei Cervi* (rilievo *Le Orme dell’Uomo*); spirali con appendici, dalla *Balma del Capretto* (rilievo *Le Orme dell’Uomo*) e dalla *Grotta dei Cervi* di Porto Badisco (da Graziosi 1980), al centro zona V, gruppo 26 (2° corridoio), a destra zona XI, gruppo 73 (3° corridoio); figure antropomorfe schematiche, dal *Riparo Gaban*, omero di cinghiale (disegno AA), dal menhir della *Pierre-aux-Fées 1* di Sant-Micaud (da Cassen *et alii* 2017, rielab.), dalla *Balma dei Cervi* di Crodo (rilievi *Le Orme dell’Uomo*).

Iconographic comparisons: oculiform figures, from the Abrigo de la Posada de los Buitres (from Breuil 1933: pl. XV) and from the Balma dei Cervi (tracing Le Orme dell’Uomo); spirals with appendixes, from the Balma del Capretto (tracing Le Orme dell’Uomo) and from the Grotta dei Cervi at Porto Badisco (after Graziosi 1980), in the center zone V, group 26 (2nd corridor), on the right zone XI, group 73 (3rd corridor); schematic anthropomorphic figures, from the Riparo Gaban, boar humerus (drawing AA), from the menhir of the Pierre-aux-Fées 1 at Sant-Micaud (after Cassen et alii 2017, re-worked), from the Balma dei Cervi at Crodo (tracing Le Orme dell’Uomo).

ati in file regolari – tanto da formare un modulo analogo a quelli topografici antichi dell’arte rupestre alpina – sovrapposto a una figura pettiniforme a rastrello; lungo la parete del riparo le figure in nero sono più recenti rispetto a quelle in rosso (antropomorfi schematici, ancoriformi, soliformi, quadrupedi, reticoli) a loro sottoposte.

Va inoltre considerato il secondo corridoio delle pitture della *Grotta dei Cervi* di Porto Badisco, popolato da figure schematiche – in particolare antropomorfi, quadrupedi (cani e cervi), puntinature, spirali con appendici (fig. 14), figure raggiate – con le quali le pitture ossolane possono essere ben confrontate. In base agli studi più aggiornati (Aprile *et alii* 2017: 85) la parte più profonda della cavità E, che dà accesso al corridoio, non ha restituito materiale più recente della fine V-inizi IV millennio a.C.; se ne ipotizza l’ostruzione *ab antiquo*. Tale corridoio può essere pertanto considerato come un contesto chiuso, e le figure che ospita non più recenti degli inizi del IV millennio a.C., e quindi neolitiche.

Non si possono però escludere i confronti più vicini geograficamente con il complesso petroglifico camuno-tellino (Fossati 2013; Daudry e Fossati 2017), dove l’assenza di associazioni con le composizioni topografiche antiche, la sovrapposizione ad elementi iconici del Neolitico, dell’età del Rame e dell’età del Bronzo antico e medio, la presenza di oranti armati e la sottoposizione a figure della prima età del Ferro portano a un’attribuzione alle fasi più avanzate dell’età del Bronzo, e sino agli inizi dell’età del Ferro, degli antropomorfi schematici (de Marinis 1992; Fossati 1992, 2010; Arcà 2001), dei quali la *Balma dei Cervi* è particolarmente ricca, benché con resa e dettagli differenti, quali il maggiore dinamismo, la presenza di braccia arcuate verso il basso e la mancata rappresentazione, tranne che nella figura BDC1.E7, del capo.

Una possibile via di uscita, al di là di un’auspicabile ma non facile soluzione archeometrica, può consistere nell’ipotizzare, così come per le composizioni topografiche, la presenza di due fasi lontane nel tempo di antropomorfi schematici, tra

di loro poco distinguibili a causa della schematicità del segno, la prima fase antica e dipinta, di pertinenza neolitica e dell'età del Rame e con forti assonanze con l'arte schematica iberica e provenzale, che vedrebbe i suoi esiti sino all'arco alpino occidentale, e una ben più recente e incisa, pienamente attestata nelle incisioni rupestri camuno-telline e in altri petroglifi dell'arco alpino, tra i quali il riparo di Chenal (Arcà *et alii* 2014).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- APRILE G., BIANCO S., INGRAVALLO E., MUNTONI I.M., TIBERI I. (2017) – La Grotta dei Cervi di Porto Badisco. Gli scavi Lo Porto 1970-71, *Rivista di Scienze Preistoriche* LXVII: pp. 59-110.
- ARCÀ A. (1994) – Vite, incisioni topografiche: prima fase dell'arte rupestre camuna, *Notizie Archeologiche Bergomensi* 2: 91-98.
- ARCÀ A. (1999) – Incisioni topografiche e paesaggi agricoli nell'arte rupestre della Valcamonica e del Monte Bego, *Notizie Archeologiche Bergomensi* 7: 207-234.
- ARCÀ A. (2001) – Chronology and interpretation of the “Praying figures” in Valcamonica rock art, in *Archeologia e arte rupestre: l'Europa, le Alpi, la Valcamonica*, Atti del Secondo Convegno internazionale di archeologia rupestre, Darfo Boario Terme 2-5 ottobre 1997, Milano: Comune di Milano: 185-198.
- ARCÀ A. (2007) – Le raffigurazioni topografiche, colture e culture preistoriche nella prima fase dell'arte rupestre di Paspardo, le più antiche testimonianze iconografiche nella storia dell'agricoltura e della topografia, in FOSSATI A.E., ed. - *La castagna della Valcamonica, Paspardo, arte rupestre e castanicoltura*, Paspardo: 35-56.
- ARCÀ A. (2016) – Maps in alpine rock art: cultivations and cultures, land plots and societies from Neolithic to Iron Age, *Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici* 41: 7-32.
- ARCÀ A., BOZZARELLI O., FOSSATI A.E., GIORGI M. (2018) – *Balma dei Cervi, quaderno didattico/educational booklet*, supplemento a TRACCE Online Rock Art Bulletin, <online http://www.balmadeicervi.it/docs/BDC_quaderno_didattico.pdf, ultimo accesso marzo 2019>.
- ARCÀ A., DAUDRY D., FOSSATI A.E., MORELLO F., RAITERI L. (2014) – Il riparo inciso di Montjovet-Chenal (AO), seimila anni e più di iconica rupestre, in DE MARINIS R.C., ed. - *Le manifestazioni del sacro e l'età del Rame nella regione alpina e nella Pianura Padana, studi in memoria di Angelo Rampinelli Rota*. Atti del Convegno, Brescia, 23-24 maggio 2014. Nuvolera: Euroteams: 27-66.
- ARCÀ A., FOSSATI A.E. (2019) – Shelter of the deer, at the roots of our prehistory, Crodo, Balma dei Cervi (Shelter of the Deer), prehistoric rock paintings – Balma dei Cervi, alle radici della nostra Preistoria, le pitture rupestri preistoriche della Balma dei Cervi di Crodo, *TRACCE Online Rock Art Bulletin*, 44, <online <http://www.rupestre.net/tracce/?p=12989>, ultimo accesso dicembre 2021>.
- ARCÀ A., FOSSATI A.E. (2020) – Quadruped animals and spirals - Quadrupedi e spirali, *TRACCE Online Rock Art Bulletin*, april 2020 <online <http://www.rupestre.net/tracce/?p=13551>, ultimo accesso dicembre 2021>.
- ARCÀ A., FOSSATI A.E., RUBAT BOREL F. (2021) – Guardando i monti e i passi. Il riparo dipinto del *Balm 'dla Vardaiola* all'Alpe Veglia (Varzo), *TRACCE Online Rock Art Bulletin*, January 2021 <online <http://www.rupestre.net/tracce/?p=13699>, ultimo accesso dicembre 2021>.
- AYROLES P., PORTE (1984) – Saint-Jean-d'Arvey: peintures rupestres. Nouvel abri à peintures de l'Age des Métaux: le Trou de la Feclaz, in *10 ans d'archéologie en Savoie, Association départementale pour la recherche archéologique en Savoie*, [S.l.]: ADRAS: 44-48.
- BAGOLINI B. (1973) – Scoperte di arte neolitica al Riparo Gaban (Trento), *Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici* 10: 59-63.
- BARROSO RUIZ C. (1980) – Nuevas pinturas rupestres en Jimena de la Frontera (Cádiz): Abrigo de Laja Alta, *Zephyrus* 30-31: 23-42.
- BIANCO PERONI V. (1994) – *I pugnali dell'Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde* VI, 10. Stuttgart: Franz Steiner.
- Breuil H. (1933) – *Les peintures rupestres schématiques de la Péninsule Ibérique, II, Bassin du Guadiana*. Lagny: Imprimerie de Lagny.
- BREUIL H., BURKITT M.C. (1929) – *Rock paintings of southern Andalusia: a description of a Neolithic and Copper Age art group*. Oxford: at the Clarendon Press.
- CARAMELLA P., DE GIULI A. (1993) – *Archeologia dell'alto Novarese*. Mergozzo: Antiquarium Mergozzo.
- CASSEN S., GRIMAUD V., LESCOPE L., LAGROST L. (2017) – Les compositions gravées en Bourgogne, in PÉTREQUIN P., GAUTHIER E., PÉTREQUIN A.M., eds. - *JADE, Objets-signes et interprétations sociales des jades alpins dans l'Europe néolithique*, T. 4. Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté : 847-882
- CASSEN S., LANOS P., DUFRESNE P., OBERLIN C., DELQUÉ-KOLIC E., LE GOFIC M. (2009) – Datations sur site (Table des Marchands, alignement du Grand Menhir, Er Grah) et modélisation chronologique du Néolithique morbihannais, in CASSEN S., ed. - *Autour de la Table. Explorations archéologiques et discours savants sur des architectures néolithiques à Locmariaquer, Morbihan*. Nantes: Laboratoire de recherches archéologiques: 737-768.
- CHOPIN C., HAMEAU P. (1996) – Activités symboliques sur les sites ornés du sud de la France : la part de l'industrie lithique, *Bulletin de la Société préhistorique française* 93, n°1: 84-96.
- COLLADO GIRALDO H. (2015) – *Corpus de arte rupestre en Extremadura. Vol. III, Arte rupestre en el Parque Nacional del Monfragüe (Termino Municipal Torrejón el Rubio)*. Merida: Junta de Extremadura.
- COLLADO GIRALDO H., GARCÍA ARRANZ J.J. (2013) – Reflexiones sobre la fase inicial del arte rupestre esquemático en Extremadura a raíz de las recientes investigaciones, in GARCÍA J.M., HERNÁNDEZ PÉREZ M.S., eds. - *Actas del II Congreso de Arte Rupestre Esquemático en la península Ibérica*, Comarca de Los Vélez, Vélez Blanco 5-8 de Mayo 2010. Ayuntamiento de Vélez Blanco: 287-299.
- COMOLI MANDRACCI V. (1988) – L'architettura della casa di montagna, in COMOLI MANDRACCI V., ed. - *L'architettura popolare in Italia. Piemonte*. Roma-Bari: Laterza: 91-128.
- DAUDRY D., FOSSATI A.E. (2017) – La tradizione post-paleolitica dell'arco alpino occidentale: una panoramica

- cronologica e tematica e confronti con l'arte rupestre della Valcamonica, *Bulletin d'Études Préhistoriques et Archeologiques Alpes* XXVIII: 25-60.
- DEFRASNE C., CHALMIN É., SCHMITT B. (2021) – Saint-Jean-d'Arvey – Le Trou de la Féclaz, [notice archéologique], *Archéologie de la France – Informations [En ligne], Auvergne-Rhône-Alpes*, <online: <http://journals.openedition.org/adlfi/88189>, ultimo accesso dicembre 2021>.
- DE GIULI A., PRIULI A. (2012) – Le pitture parietali della “Balma dei cervi” in Valle Antigorio (nota preliminare), *Oscellana* XLII, 3: 121-168.
- DE MARINIS R.C. (1992) – Problemi di cronologia dell'arte rupestre della Valcamonica, in *L'arte in Italia dal Paleolitico all'età del Bronzo*. Atti della XXVIII Riunione scientifica, Firenze 20-22 novembre 1989. Firenze: Istituto italiano di preistoria e protostoria: 169-195.
- FOSSATI A. (1992) – Alcune rappresentazioni di “oranti” schematici armati del Bronzo Finale nell'arte rupestre della Valcamonica, *Appunti* 19: 45-50.
- FOSSATI A. (1994) – Le rappresentazioni topografiche, in CASINI S., ed. - *Le Pietre degli Dei. Menhir e Stele dell'età del Rame in Valcamonica e Valtellina*. Bergamo: Centro culturale Nicolò Rezzara – Comune di Bergamo: 89-92.
- FOSSATI A.E. (2002) – Landscape representations on boulders and menhirs in the Valcamonica-Valtellina area, Alpine Italy, in NASH G., CHIPPINDALE C., eds. - *European Landscapes of Rock Art*. London-New York: Routledge: 93-115.
- FOSSATI A.E. (2010) – La scansione cronologica delle figure antropomorfe nell'arte rupestre della Valtellina, *Notiziario Istituto Archeologico Valtellinese* 8: 127-140.
- FOSSATI A.E. (2013) – L'arte rupestre del Piemonte occidentale (Italia), alcune osservazioni, in *Archéologie du passage, Échanges scientifiques en souvenir de Livio Mano*, Actes du colloque transfrontalier de Tende, Cuneo 3-4 août 2012. Monaco: Musée d'anthropologie préhistorique: 139-152.
- FOSSATI A., ARCÀ A. (2012) – Le pitture rupestri sotto riparo dell'arco alpino, uno sguardo d'insieme, *Preistoria Alpina* 46, II: 173-178.
- GAMBARI F.M. (1992) – Le pitture rupestri della Rocca di Cavour (TO) e le influenze mediterranee nell'arte rupestre dell'Italia nord-occidentale, in *L'Arte in Italia dal Paleolitico all'età del Bronzo*. Atti della XXVIII Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze 20-22 novembre 1989. Firenze: Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria: 385-396.
- GAMBARI F.M. (1995) – Passaggio a nord: l'Alpe Veglia, in *Immagini dalla preistoria: incisioni e pitture rupestri: nuovi messaggi dalle rocce delle Alpi occidentali*, mostra documentaria in San Francesco, Cuneo 28 settembre - 22 ottobre 1995. Boves: Corall: 125-127.
- GHIRETTI A., GAMBARI F.M., GUERRESCHI A. (1997) – *Armi di cristallo. Dieci anni di archeologia territoriale all'Alpe Veglia*. Varzo: Parco Naturale Veglia Devero e Comunità Montana Valle Ossola.
- GILLES R., LOUIS M. (1949) – Las pinturas rupestres de estilo iberico de la “Cueva Gilles” (Saint-Marcel-d'Ardèche), *Crónica del IV Congreso Arqueológico del Sudeste Español, Elche, 1948*, Cartagena: Papelería Española: 129-141.
- GRAZIOSI P. (1980) – *Le pitture preistoriche della grotta di Porto Badisco*. Firenze: Giunti Martello.
- HAMEAU P. (1985/86) – L'art schématique postglaciaire en Provence: les abris ornés des Eissartènes, Le Val, *Cahier Ligure de Préhistoire et de Protohistoire* (nouv. série) 3: 119-137.
- HAMEAU P., PACCARD M. (1989) – Un nouveau témoin de l'art schématique post-glaciaire : les abris Perret (Blauvac, Vaucluse), *Bulletin de la Société préhistorique française* 86, n°4: 119-128.
- HERNÁNDEZ-PACHECO E., CABRÉ J., CONDE DE LA VEGA DEL SELLA (1914) – *Las pinturas prehistóricas de Peña Tu*. Madrid: Mateu.
- LAGROST L. (1988) – Dolmens et menhirs de Bourgogne, *Archeologia/Préhistoire et Archéologie* 238: 52-59.
- MARTÍNEZ SÁNCHEZ C. (1994) – Nueva datación de C-14 para el Neolítico de Murcia: los Abrigos del Pozo (Calasparra), *Trabajos de prehistoria* 51, n. 1: 157-161.
- MORGADO A., GARCÍA-ALFONSO E., GARCÍA DEL MORAL L.F., BENAVIDES J.A., RODRÍGUEZ-TOVAR F.J., ESQUIVEL J.A. (2018) – Embarcaciones prehistóricas y representaciones rupestres. Nuevos datos del Abrigo de Laja Alta (Jimena de la Frontera, Cádiz), *Complutum* 29 (2): 239-265.
- ONTAÑÓN PEREDO R., TEIRA MAYOLINI L.C. (2016) – Arte esquemático en la Cueva de El Castillo, Monte Castillo, Puente Viesgo, in MARTÍNEZ VELASCO A., FERNÁNDEZ ACEBO V., SERNA GANCEDO M.L., eds. - *Después de Altamira: arte y grafismo rupestre post-paleolítico en Cantabria*. Santander: ACANTO: 233-246.
- PEDROTTI A. (2009) – Il riparo Gaban (Trento) e la neolitizzazione della valle dell'Adige, in KRUTA V., KRUTA POPPI L., LIČKA M., MAGNI E., eds. - *Antenate di Venere, 27.000-4.000 a.C.* Milano: Skira: 39-47.
- PIANA AGOSTINETTI P. (1991) – L'Ossola preromana, *Oscellana* XXXI, 4: 193-263.
- POLETTI ECCLESIA E. (2012) – Archeologia in Antigorio, in POLETTI ECCLESIA E., ed. - *Antigorio, antica terra di pietra*. Gravellona Toce: Comunità Montana Valli dell'Ossola: 29-39.
- RUBAT BOREL F., CARLONE A., ARCÀ A. (2013) – Crodo. Balma dei Cervi, Pitture rupestri preistoriche, *Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte* 28: 287-288.
- RUBAT BOREL F., GARANZINI F., ARCÀ A., CERMESONI A., FOSSATI A.E., NICOLI M., PROSERPIO B., REDAELLI M., VARRONE D. (2020) – La Balma dei Cervi a Crodo. Campagna di documentazione, di ricerca e attività di valorizzazione in un riparo con pitture rupestri preistoriche, *Quaderni di Archeologia del Piemonte* 4: 11-28.
- RUBAT BOREL F., ARCÀ A., FOSSATI A.E. (in press.a) - Bacceno, loc. Croveo. Il riparo dipinto della Balma del Capretto, *Quaderni di Archeologia del Piemonte* 5.
- RUBAT BOREL F., ARCÀ A., FOSSATI A.E. (in press.b) - Varzo, loc. Alpe Veglia. Il riparo dipinto del Balm 'd la Vardaioia, *Quaderni di Archeologia del Piemonte* 5.
- SPAGNOLO GARZOLI G. (2012) – Tra Leponti e Romani. Aspetti del popolamento delle valli ossolane, in *Inter Alpes. Insediamenti in area alpina tra preistoria ed età romana. Convegno a Mergozzo, 23 ottobre 2010*. Mergozzo: G.A.M.: 95-116.
- TORREGROSA GIMÉNEZ P. (1999) – *La pintura rupestre esquemática en el levante de la península Ibérica*, tesis doctoral, Universidad de Alicante, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina.
- WALSH K., MOCCI F., DEFRASNE C., DUMAS V., MASINTON A. (2016) – Interpreting the Rock Paintings of Abri Favel: laser and white-light scanning at 2,133 m in the southern French Alps, *Internet Archaeology* 42, <https://doi.org/10.11141/ia.42.1>.

RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHE
Preistoria e Protostoria in Lombardia e Canton Ticino -
Vol. LXXII - S2 - 2022

INDICE

RAFFAELE C. DE MARINIS, MARTA RAPI, Presentazione.....	3
--	---

COMUNICAZIONI

SESSIONE 1 – AMBIENTE, CLIMA, ECONOMIA. STORIA DEL CLIMA,
LE TRASFORMAZIONI DELL’AMBIENTE, LE INTERAZIONI UOMO-AMBIENTE

C. RAVAZZI, ED., Scenari di ricostruzione delle interazioni uomo-ambiente in Lombardia (N-Italia) dal Paleolitico medio all’età del Ferro.....	9
--	---

R. PINI, A. ACETI, R. POGGIANI KELLER, T. QUIRINO, C. RAVAZZI, M.G. RUGGIERO, F. VALLÈ, Ecosistemi naturali ed ecologia umana in Valcamonica a partire dall’ultima deglaciazione.....	37
---	----

PH. DELLA CASA, E. CARLEVARO, A. DUFRAISSE, C. JACQUAT, M. SAUERBIER, W. TINNER, E. VESCOVI, Dal proxy ambientale alla testimonianza archeologica: un approccio multidisciplinare alla storia del paesaggio e dell’insediamento nella Leventina (Ticino) e nella zona subalpina...	49
--	----

R. PEREGO, M. ROTTOLI, E. CASTIGLIONI, Agricoltura e preferenze alimentari durante le età del Bronzo e del Ferro in Lombardia.....	63
--	----

SESSIONE 2 – PALEOLITICO E MESOLITICO

D. LO VETRO, F. FONTANA, M. ARZARELLO, F. MARTINI, Il Paleolitico e il Mesolitico in Lombardia.....	77
---	----

G.L.F. BERRUTI, M. GARCÌA ROJAS, S. MOTELLA DE CARLO, F. RUBAT BOREL, S. VIOLA, Il Basso Verbano nell’Epigravettiano: l’insieme litico di via del Maneggio, Castelletto sopra Ticino (NO).....	111
--	-----

SESSIONE 3 – NEOLITICO

A. PEDROTTI, R. POGGIANI KELLER, D. BANCHIERI, C. LONGHI, Il Neolitico in Lombardia.....	123
--	-----

S. VAN WILLIGEN, R. CARAZZETTI, La stratigrafia di Castel Grande (Bellinzona, Canton Ticino, Svizzera). Rivalutazione dei dati e primi risultati	167
--	-----

L. ANGELI, C. LONGHI, R.A. BARTOLINI, D. SELMI, M.R. SORIA, P. TORRE, L. VITALE, Il sito neolitico di Sergnano (CR) nell’ambito dell’aspetto culturale del Vhò	179
--	-----

M. BAIONI, M.L. CARRA, D. CASTAGNA, N. DAL SANTO, M. MAFFI, I. TIRABASSI, P. VISENTINI, Contesti insediativi e organizzazione territoriale della pianura centrale mantovana nel Neolitico: i casi di San Giorgio, Bagnolo San Vito e Levata di Curtatone	193
D. CASTAGNA, N. DAL SANTO, Le sepolture VBQ nel territorio mantovano: risultati preliminari	205
S. BERTOLA, D. LO VETRO, P. SCHIROLLI, F. CONFORTINI, M. MALZANNI, P. PALLECCHI, Le risorse litiche scheggiabili delle Prealpi della Lombardia centro-orientale: primi dati per una caratterizzazione degli areali di approvvigionamento delle materie prime usate durante la preistoria.....	217
M.A. BORRELLO, I materiali ceramici neolitici della Rocca di Manerba (BS) tra la fine del V e l'inizio del IV millennio a.C.	239
 SESSIONE 4 - ETÀ DEL RAME	
R. POGGIANI KELLER, M. BAIONI, L'età del Rame in Lombardia	253
C. LONGHI, A. MAZZUCCHI, R. MICHELI, C. NICOSIA, G. REBONATO, M. VIDALE, La necropoli della loc. Basalica di Calvisano (BS) nel quadro dei rituali funerari lombardi dell'età del Rame: un ritrovamento di eccezione?.....	271
I. TIRABASSI, I. ANGELINI, G. ARTIOLI, C. CANOVARO, M. CARRA, C. LONGHI, Un sito perifluviale, delimitato da fossato, della tarda età del Rame a Ponte Molino di Ostiglia (MN).....	283
 SESSIONE 5 – ARTE RUPESTRE	
A.E. FOSSATI, Lo stato della ricerca di arte rupestre in Valcamonica, Italia: un aggiornamento sulle ricerche a Paspardo.....	297
A. ARCÀ, Metodi di studio: novità e tradizione nell'arte rupestre della Lombardia e dell'arco alpino.....	323
R. POGGIANI KELLER, I santuari megalitici di Cemmo e Ossimo-Pat: cronologia, organizzazione, rituali ed iconografia	343
S. CASINI, A.E. FOSSATI, Massi incisi e stele in Valtellina: una revisione.....	355
F.M. GAMBARI, R. POGGIANI KELLER, M.G. RUGGIERO, L'attività di tutela e di ricerca sull'arte rupestre e sui contesti archeologici in Valle Camonica condotta dalla Soprintendenza Archeologica della Lombardia tra il 2005 e il 2016.....	367
A. MARRETTA, M.G. RUGGIERO, T. QUIRINO, CH. CHIPPINDALE, M. COLELLA, Non solo incisioni. Il patrimonio delle pitture rupestri della Valle Camonica (Brescia): tecniche digitali di individuazione e restituzione, nuove scoperte e prospettive di tutela	377
A. ARCÀ, A. FOSSATI, F. GARANZINI, F. RUBAT BOREL, La <i>Balma dei Cervi</i> di Crodo e le pitture rupestri dell'Ossola: documentazione, analisi e studio	395

SESSIONE 6 – ETÀ DEL BRONZO

R.C. DE MARINIS, La struttura cronologica dell'età del Bronzo in Italia settentrionale	413
R. CALVETTI, S. MARCONI, M.I. PEZZO, R.C. DE MARINIS, Dendrochronological analysis and radiocarbon dating of wooden structures from Sector D of the pile-dwelling of Lavagnone (Desenzano del Garda – Lonato, Brescia)	423
N. MARTINELLI, Dendrocronologia dell'età del Bronzo in Italia settentrionale: stato dell'arte e aggiornamenti	431
F. RUBAT BOREL, N. MARTINELLI, J. KÖNINGER, F. MENOTTI, Un contributo per la cronologia assoluta del Bronzo Medio: l'abitato perilacustre di Viverone Vi1-Emissario e l'Italia nordoccidentale.....	441
M. RAPI, A. AMATO, C. BASILE, E. GINOLI, M. HIROSE, C. SIDOLI, G.P. SPINELLI, Lavagnone (Desenzano del Garda-Lonato, BS). Aggiornamento sulle ricerche in corso dell'Università La Statale di Milano.....	459
M. BAIONI, C. MANGANI, F. BONA, F. GULINO, C. LONGHI, N. MARTINELLI, C. NICOSIA, R. PEREGO, T. QUIRINO, F. REDOLFI RIVA, Il sito D del Lucone di Polpenazze del Garda (BS): un breve quadro di sintesi.....	477
L. SERAGNOLI, La terramara di Prestinari (Roverbella, MN) e altri siti dell'età del Bronzo lungo il paleoalveo della Fossa Molinella	493
R.C. DE MARINIS, E. MIGLIOLI, A. CARRI, La terramara di Ognissanti (comune di Cella Dati, CR).....	505
R. POGGIANI KELLER, M. BAIONI, F. REDOLFI RIVA, P. RONDINI, M.G. RUGGIERO, Il Bronzo tardo tra il fiume Adda e il lago di Garda: un quadro d'insieme	517

SESSIONE 7 – BRONZO FINALE E PRIMA ETÀ DEL FERRO

S. CASINI, I principali insediamenti della cultura di Golasecca: un quadro d'insieme.....	531
R.C. DE MARINIS, F. RONCORONI, Tombe e necropoli del Bronzo Finale e degli inizi dell'età del Ferro nei dintorni dell'abitato protostorico di Como.....	563
B. GRASSI, L'archeologia preventiva alla Malpensa: elementi per la definizione del Protogolasecca	513
N. NEGRONI CATACCHIO, C. METTA, L'abitato del Bronzo Finale di Campo Verde (Chignolo Po, Pavia) nel quadro della Protostoria padana.....	581
S. PALTINERI, F. RUBAT BOREL, La pianura fra Ticino e Sesia nella prima età del Ferro	595
L. NEBELSICK, I. BALZER, C. METZNER-NEBELSICK, A. VANZETTI, Between Genoa and Günzburg - a communication corridor or a void?	609

F.M. GAMBARI, La struttura cronologica dell'età del Bronzo in Italia settentrionale	621
R.C. DE MARINIS, Scavi ottocenteschi nelle necropoli di Golasecca-Sesto Calende-Castelletto Ticino.....	637
S. JORIO, L. MORDEGLIA, Una nuova area funeraria di età golasecchiana: la necropoli del Nuovo Ospedale S. Anna (San Fermo della Battaglia, Como)	651
S. MOTELLA DE CARLO, S. JORIO, E. MARTINELLI, A.M. MICHETTI, L. CASTELLETTI, Ipotesi di datazione sulla "struttura circolare" del Nuovo Ospedale Sant'Anna di Como in base ai dati archeobotanici.....	671
B. CHAUME, Vix, <i>Ca' Morta</i> : deux chars du type « à caisse exhaussée »	685
P. SOLINAS, Sulle prime fasi dell'epigrafia leponzia.....	707
 SESSIONE 8 – SECONDA ETÀ DEL FERRO	
S. CASINI, M. RAPI, L. TORI, Non solo crisi. Elementi di continuità e discontinuità tra IV e III secolo a.C. nelle province di Varese, Milano, Como, Bergamo (IT) e nei Cantoni Ticino e Grigioni (CH)	715
L. TORI, E. CARLEVARO, J. BUCHER, PH. DELLA CASA, R. CARDANI, L. MOSETTI, Nuove scoperte nell'areale della necropoli di Giubiasco-Palasio (TI).....	737
F. MARZATICO, S. SOLANO, Reti e Camuni. Vicini e lontani.....	751
M. BAIONI, R. POGGIANI KELLER, A. MARINETTI, Santuari e percorsi rituali dell'età del Ferro nella Valle del Chiese	765
 SESSIONE 9 – VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE	
M. ABBIATI, Regione Lombardia: progetti e processi condivisi per la valorizzazione dell'archeologia preistorica e protostorica.....	779
M.G. RUGGIERO, M. BAIONI, D. BANCHIERI, P. BELLINTANI, S. BONOMELLI, S. COTTI PICCINELLI, F. M. GAMBARI, F. GONZATO, B. GRASSI, C. MANGANI, M. MARTINELLI, F. MARZATICO, R. MICHELI, L. MOSER, A. PICCOLI, R. POGGIANI KELLER, B. PORTULANO, F. RUBAT BOREL, Sulla gestione e valorizzazione dei siti UNESCO preistorici in Lombardia.....	785
A. ARCÀ, M.G. RUGGIERO, Naquane, <i>Grande Roccia</i> , un modello per la valorizzazione e per lo studio	795
 POSTER	
 SESSIONE 2 – PALEOLITICO E MESOLITICO	
G.L.F. BERRUTI, M. ARZARELLO, G. BERRUTO, C. BUONSANTO, S. CARACAUSI, S. DAFFARA, P. ROSINA, F. RUBAT BOREL, Il Paleolitico medio del Piemonte settentrionale: revisione delle vecchie evidenze e nuove scoperte	821

S. DAFFARA, G.L.F. BERRUTI, M. ARZARELLO, Quando la selce scarseggia. Studio tecnologico e funzionale dell'industria litica della Ciota Ciara (Borgosesia, VC).....	829
D. LO VETRO, S. BERTOLA, R. POGGIANI KELLER, F. MARTINI, Le industrie litiche paleolitiche e mesolitiche di Cividate Camuno – via Palazzo (Valle Camonica, Brescia): sistemi tecnici e materie prime	837
F. MARTINI, D. LO VETRO, L. TIMPANELLI, Le industrie litiche dell'Antro Mitriaco di Angera (VA).....	845
 SESSIONE 3 – NEOLITICO	
C. LONGHI, R. POGGIANI KELLER, M. BAIONI, D. BANCHIERI, D. CASTAGNA, J. TIRABASSI, Nuovi dati sul Neolitico lombardo	853
L. ANGELI, A. BERTINI, Sergnano (CR). Analisi preliminare dell'industria fittile	871
L. ANGELI, F. NEGRINO, A. PANIGADA, Sergnano (CR). Analisi preliminare dell'industria in pietra scheggiata	881
L. ANGELI, Sergnano (CR): un atelier di lavorazione della pietra levigata	889
B. GASSIN, Sergnano CR). Analyse tracéologique de quelques lames de l'industrie lithique: considérations méthodologiques, perspectives technologiques et socio-économiques	897
M. HIROSE, Cascina Fornasetta, Lonato del Garda (BS): l'industria litica	907
D. LO VETRO, E. BAGLIONI, S. BERTOLA, Il sito tardoneolitico di Tosina di Monzambano (Mantova): nuovi dati sulle industrie litiche scheggiate della Lagozza alla luce delle campagne di scavo 2014-2016	913
D. LO VETRO, I. MATERA, E. BAGLIONI, F. BIAGIOTTI, S. BERTOLA, La produzione laminare delle industrie litiche Lagozza di Tosina di Monzambano (Mantova): sistemi tecnici e materie prime	921
N. MAZZUCCO, D. LO VETRO, Bulini e tradizioni tecniche nell'arco Mediterraneo nord-occidentale. Il caso delle industrie tardoneolitiche di Tosina di Monzambano (Mantova).....	929
 SESSIONE 4 - ETÀ DEL RAME	
D. LO VETRO, E. BAGLIONI, S. BERTOLA, R. POGGIANI KELLER, L'industria litica scheggiata dell'abitato campaniforme di Brescia-San Polo.....	941
 SESSIONE 5 – ARTE RUPESTRE	
M.G. RUGGIERO, T. QUIRINO, Dal progetto alla tutela. Applicazioni operative del Sistema Informativo Geografico sviluppato nell'ambito del Progetto “Monitoraggio e buone pratiche di tutela del patrimonio del sito UNESCO n. 94. Arte rupestre della Valle Camonica”.....	951
A. MARRETTA, Un nuovo monolito istoriato dell'Età del Rame in territorio di Borno (Valcamonica, BS): scoperta, documentazione e studio.....	957

A. MARRETTA, Le aree con arte rupestre di Seradina e Bedolina (Valcamonica, BS): ricerche 2011-2016.....	965
A. MARTINOTTI, Rappresentazioni topografiche neolitiche del tipo “a macule” a Teglio (SO), località Caven	975
R. CAIMI, G. GARBELLINI, F. PACE, M. REDAELLI, M.G. RUGGIERO, M. TREMARI, Teglio (SO): il recupero della stele Cornal 5.....	983
A. MARTINOTTI, F. PACE, Nuova roccia con figurazioni antropomorfe e pediformi a Sondrio, località <i>Ca’ Bongiascia</i>	991
F. RONCORONI, Nuovi elementi figurativi e incisioni filiformi sul rilievo di Bormio (SO).....	1001
S. SOLANO, A. MARRETTA, Un progetto di corpus per le iscrizioni preromane della Valcamonica	1009
 SESSIONE 6 – ETÀ DEL BRONZO	
A. SERGES, La Collezione Rambotti al Museo Preistorico Etnografico di Roma.....	1019
M. RAPI, Abitato dell’età del Bronzo a Cella Dati (Cremona)	1025
M. RAPI, Abitato del Bronzo Medio iniziale (BM I) di Calvatone - fondo Cassio (Cremona)....	1037
S. BUSNELLI, A. AMATO, Lavagnone (Desenzano del Garda-Lonato, BS). Manufatti in materia dura animale della media età del Bronzo.....	1047
A. AMATO, Sfruttamento delle risorse animali nell’abitato palafitticolo del Lavagnone durante la media età del Bronzo (settore D).....	1057
L. BRONZONI, C. BASILE, F. PAVIA, A. PEINETTI, Il nuovo sito dell’età del Bronzo di Quattrocasse (CR).....	1065
R.C. DE MARINIS, Corte Mottella (Sermide, Mantova)	1077
D. VOLTOLINI, Brescia - area funeraria dell’ex convento Santa Chiara.....	1083
G.P. SPINELLI, Gli strumenti per filatura e tessitura nell’età del Bronzo in area benacense. Caratteri culturali	1091
 SESSIONE 7 – BRONZO FINALE E PRIMA ETÀ DEL FERRO	
R.C. DE MARINIS, Un sito del Bronzo Recente e del Bronzo Finale a Sermide (Mantova)	1101
A. CATTANEO, R.C. DE MARINIS, Some graves and materials of the late seventh- mid-sixth centuries BC from Remedello Sotto (BS).....	1105
P. RONDINI, Genti di Montagna. Valle Camonica e Prealpi lombarde nella prima età del Ferro .	1111
E. BARBIERI, Tombe del Bronzo Finale e del Golasecca II a Biassono (MB)	1121

E. BARBIERI, Castelletto Ticino (NO). Nuovi contesti funerari golasecchiani di VII e VI secolo a.C...	1129
F. RUBAT BOREL, M. HIROSE, L. LAMANNA, Una tomba golasecchiana da Castelletto Ticino con boccale decorato a stampiglia	1139
F. RONCORONI, Una capeduncola bronzea da Bernate (CO).....	1149
M. RUFFA, Influenze culturali a Gropello Cairoli (PV), località Santo Spirito	1153
M. VENTURINO, G. GAJ, M. GIARETTI, O. MAESTRO, A. PEINETTI, Fornaci per la ceramica e forni alimentari a Villa del Foro (Alessandria)	1161
A. CERESA MORI, S. CASINI, Milano protostorica: i ritrovamenti della cultura di Golasecca dallo scavo della Biblioteca Ambrosiana.....	1173
N. NEGRONI CATACCIO, C. METTA, V. GUERRA, Pianvalle (Como): l'insediamento protourbano, un settore della Como protostorica.....	1181
R. POGGIANI KELLER, M.G. RUGGIERO, C. CHIPPENDALE, E. CASTIGLIONI, F. MAGRI, A. MARRETTA, M. REDAELLI, P. RONDINI, Il riparo del Cuel (Cimbergo, BS) tra frequentazione protostorica e pitture parietali	1191
 SESSIONE 8 – LA SECONDA ETÀ DEL FERRO	
S. JORIO, A. MORANDI, L. MORDEGLIA, Una tomba tardo La Tène dalla necropoli del Nuovo Ospedale S. Anna (San Fermo della Battaglia, Como)	1203
F. BUTTI, Ceramisti celto-romani nel Comasco	1211
M. RAPI, Un vaso La Tène con decorazione curvilinea da Piadena (CR).....	1221
 SESSIONE 9 – VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE	
R. POGGIANI KELLER, M.G. RUGGIERO, L. CONTESSI, M. COTTINI, A. MARRETTA, N. PAGAN, P. SCHIEVANO, S. SOLANO, G.C. VAIRA, Cevo (BS), Dos del Curù. Gli interventi di valorizzazione del sito e lo scavo della “Casa B” per EXPO2015	1231
F.M. GAMBARI, A. MARRETTA, M.G. RUGGIERO, M. TARANTINI, Le rocce nel cassetto: acquisizione, catalogazione e studio della documentazione raccolta nel corso delle missioni del Forchungsinstitut für Kulturmorphologie (Francoforte sul Meno) in Valle Camonica fra il 1935 e il 1937.....	1241

Finito di stampare in Italia nel mese di dicembre 2022
da Pacini Editore Industrie Grafiche – Ospedaletto (PI)
per conto di Edifir-Edizioni Firenze

RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHE

dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

c/o Museo Archeologico Nazionale, via della Pergola 65 – 50121 Firenze
+39 055 2340765 - www.openprehistory.org - www.iipp.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Carlo Lugliè

COMITATO DI REDAZIONE

Biancamaria Aranguren, Maria Adelia Bernabò Brea, Michele Cupitò,
Anna Depalmas, Maja Gori, Maria Clara Martinelli, Monica Miari,
Italo Maria Muntoni, Marco Pacciarelli

Prezzo per l'Italia e per l'estero € 90,00

ISSN 0035-6514

e-ISSN 2282-457X

ISBN 978-88-6045-092-0

